

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDAGI ZAMONAVIY TARBIYACHI IMIDJI

N.O.Saidova- FarDU, katta o'qituvchi, p.f.f.d.(PhD)

D.M.Ahmadjonova- FarDU, magistr

Annatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotida faoliyat yuritayotgan zamonaviy tarbiyachi ko'rinishi, tarbiyachining pedagogik odobi, pedagogik nazokati, nutq texnikasi va madaniyati haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: pedagog, texnika, tarbiyachi, zamonaviy.

Аннотация: В данной статье описывается внешний вид современного воспитателя, работающего в дошкольной образовательной организации, педагогический этикет воспитателя, педагогическая деликатность, техника речи и культура.

Ключевые слова: педагог, методика, воспитатель, современник

Annotation: This article describes the appearance of a modern educator working in a preschool education organization, the educator's pedagogical manners, pedagogical delicacy, speech technique and culture.

Key words: pedagogue, technique, educator, modern

Hozirgi kunda ta'limning ajralmas bo'g'ni bo'lgan maktabgacha ta'lim tizimi judaham jadal rivojlanib bormoqda. Maktabgacha ta'limning asosini tashkil etuvchi tarbiyachilardir. So'ngi paytlarda zamonaviy tarbiyachi imidji deganda uning odob axloqi, madaniyati, salohiyati kabilar tushuniladi.

Avvalambor odob deganda, rasm-taomil, xulq-odatlar, majmui, ijtomoiy-iqtisodiy tuzum taqozosi bilan turmush sharoitining alohida tarzi, an'analari negizida odamlar o'rtasida paydo bo'lgan muommala-munosabatlarning xususiyatlari tushuniladi. Odob kishilarning amaliy xatti-harakatlari, muomala-munosabatlari ham deb qaraladi. Pedagog odobi umuminsoniy va milliy axloqning qonuniyatlari, vazifalari, tamoyillari, tushunchalari, talablari, mezonlarini, ta'lim

tarbiya jarayonida oydinlashtirib, pedagogning ta'lim oluvchilari, kasbdoshlari, otanalari, ta'lim muassasasi rahbarlari bilan munosabatlarida namoyon bo'ladigan kasbiy-axloqiy xususiyatlari yig'indisidir.

Pedagog odobi eng avvalo, tarbiyachi va tarbiyalanuvchilarning o'zaro munosabatlarida namoyon bo'ladi. Tarbiyachining kasbiy axloqi faqat tarbiyalanuvchilar bilan muloqot jarayonidagina namoyon bo'lmaydi, balki uning butun faoliyat davomida birinchi darajali ehtiyoj sifatida ifodalanadi. Boshqacha qilib aytganda, pedagog odobi tushunchasining mazmuni axloqiylik bilan birga iqtisodiy, siyosiy, huquqiy jihatlarini ham o'z ichiga qamrab oladi.

Tarbiyachi odobining mohiyati mohiyati, asosiy mazmuni faoliyat uchun muhim bo'lgan axloqiy sifatlarda ifodalanadi. Umuminsoniy va milliyaxloqiy fazilatlar barcha kishilar, hamma kasb egalariga, jumladan, tarbiyachi va o'qituvchilar uchun ham juda zarurdir.

Bugungi kunda davlatimiz tomonidan ta'limga qaratilayotgan e'tibor barcha pedagog xodimlarning o'z ustida ishlashi, tinmay izlanish olib borishi ta'lim sohasiga yosh mutaxassislarining kelib qo'shilishga imkoniyat yaratmoqda, bu esa o'z navbatida muassasasi pedagog hodimlar oldiga yanada yangi vazifalarni qo'yadi.

Tarbiyachining mahoratini to'la amalga oshirish uchun, avvalo, pedagogik mahorat tushunchasining mazmun mohiyatini bilish, uning barcha komponentlari to'g'risida ma'lumoyga ega bo'lib, ularning birligi, izchilligini ta'minlash lozim. Chunki ularning birini o'zgarishi, tabiiy holda ikkinchisining o'zgarishiga olib keladi. Natijada pedagogik mahorat to'laqonli mazmunga ega bo'lmay, uni egallash qiyin bo'lib qolishi mumkin.

Pedagogik mahorat bu tarbiyachining shunday shaxsiy (bolajonligi, xayrixohligi, insonparvarligi, meribonligi, samimiyligi, nazokati va h.k) va kasbiy (bilimdonligi, zukkoligi, fidoyilligi, ijodkorligi, eruditsiyasi va h.k) fazilatlarini belgilaydigan xususiyatki, u o'z o'quv fanini chuqur va atroflicha

bo'lishida pedagogic-psixologik va metodik tayyorgarligida yoshlarni o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirishning optimal yo'llarini izlab topib, amaliy faoliyatga qo'llashida namoyon bo'ladi.

Tarbiyachi tilni, uning qonun-qoidalarni yaxshi tushunish, aniq, ravshan ifodali nutq tuza olish, tilning ifodaviy vositalaridan mazmuniga, uslubiga ko'ra nutqiy vaziyatga qarab o'rinli foydalana olish mahoratidir.

Tarbiyachi zamonaviy imidjida albatta nutqiy savodxonlikka ham e'tibor berishi lozim. Nutqiy savodxonlik mustaqil fikrlash, fikr mahsulini nutq sharoitiga mos ravishda o'g'zaki va yozma shakllarda to'g'ri, ravon ifodalash san'atidir. Bu ko'nikmalarni shakllantirish avvalambor o'zbek tilining so'z boyligini o'rganish, so'zlarning ma'nodosh shakllarini va ularning zid ma'nolarini tuza olish, yozma matn mazmuni, ma'no qirralari, sintaktik va gramatik munosabatlarini aniqlashda tinish belgilarining ahamiyatini o'rganish, ma'nodosh so'zlarni nutq uslublari maqsadidan kelib chiqib tanlash, gaplarning, matnlarning asosiy va yordamchi bo'laklarini aniq ajrata olish malakasiga bog'liq.

Xulosa qilib aytganda tarbiyachi nimani gapirish har doim ham zarur bo'lavermasligi va qanday gapirish doimo lozimligini unutmasligi eng qimmatli g'oya, fikr, dastur ham, agar mahoratsiz ifodalansa, o'zining qiymatini yo'qotadi, mabodo takrorlanaversa, tinglovchini diqqinafas qiladi. Demak, fikrning aniqligi va ravshanligi ifodaning ham shunday bo'lishi ta'minlaydi. Agar tarbiyachi nimani aniq tassuvur eta olmasa, bolaga nimani gapirishni o'ylab olmasa, yoki chalkash tushunarsiz bayon etsa tarbiyalanuvchida zerikish qiziqmaslik kabi holatlar yuzaga keladi. Shunday ekan tarbiyachi kreativ, noodatiylikka ega bo'lsa tarbiyalanuvchi ham mukammal bilimga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi 595 – qonuni.
2. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabrda 802-son qarori

3. “Ilk qadam” Davlat o‘quv dasturi O‘RMTV Toshkent-2018
4. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. Qarshi.Nasaf, 2000
5. Saidova N. O., Ahmadjonova D. M. The importance of mathematical knowledge in the mental development of preschool children //International Multidisciplinary Journal for Research & Development. – 2024. – T. 11. – №. 01..